

другої половини XVI – першої половини XVII ст. не можна оцінити однозначно чи як позитивне, чи як негативне. Разом із тим порубіжна специфіка регіону досить помітно позначилася на еволюції церковної організації православних. Окрім значної милітаризації церкви і передусім монастирів, місцеве православне духовенство виступало фактично монополістом у віросповідній сфері, внаслідок відсутності в краї інших церковних організацій. Не викликає сумнівів і той факт, що саме з цього регіону розпочинається «етнополітичне» відродження Православної Церкви, що безперечно пов'язано з потужним протекторатом щодо останньої українського козацтва.

1. Дмитриев М.В. Изменения в идейной и культурной жизни Речи Посполитой в эпоху Реформации и православное общество // Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине XVII в. – Ч. 1. – М., 1999.
2. Jablonowski A. Wstęp. Ziemie Ruskie. Ukraina (Kijuw – Bracław) // Źródła dziejowe. – Т. XXII. – Warszawa, 1897.
3. Владимирский-Буданов М.Ф. Население Юго-Западной России от второй половины XV в. до Люблинской унии (1569 г.). – К., 1891.
4. Архив Юго-Западной России (далі – Архів ЮЗР). – Ч. 1. – Т. 6. – К., 1883.
5. Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 11. – Оп. 1. – Спр. 8.
6. Путешествие Антиохайского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алепским. – Вып. 2. – М., 1897.
7. Крижанівська О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – Кн. 3. – К., 1994.
8. Мариновський Ю. Черкаська митрополія. – Кн. 1: Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. – Черкаси, 1997.
9. Похилевич А. Сказания о населённых местностях Киевской губернии. – К., 1864.
10. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich. – Т. 6. – Warszawa, 1885.
11. Боплан Гійом А. Де. Опис України. – Львів, 1990.
12. Vohtina legum. – Т. 2. – Petersburg, 1859.
13. Лен'яко С.А. Трахтемирів і козацька реформа Стефана Баторія // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали П'ятих Всеукраїнських історичних читань. – К.-Черкаси, 1995.
14. Головатя Н.А. Землеволодіння та економічна діяльність православної церкви в другій половині XVI – першій половині XVII ст. на Правобережній Україні: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 1997.
15. Źródła dziejowe. – Т. XXI. – Warszawa, 1894.
16. Źródła dziejowe. – Т. V. – Warszawa, 1877.
17. Мальченко О. Укріплені поселення Брацлавського, Київського і Подільського воеводств (XV – середина XVII ст.). – К., 2001.
18. Ласота Еріх. Щоденник // Жовтень. – 1984. – № 10.
19. Голубев С. Петр Могила и его сподвижники (Опыт исторического исследования). – Т. 1. – К., 1883. – Приложения.
20. Воссоединение Украины с Россией: Док. и мат. в 3 т. – Т. 1. – М., 1953.
21. Іванішин В. Українська церква і процес національного відродження // Бібліотека журналу «Пам'ятки України». – Кн. 2. – К., 1990.

А.Г.Морозов (Черкаси)

БЛАГОДІЙНА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА І КОЗАЦТВА (XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVIII ст.)

Сьогодні значний науковий інтерес становить проблема дослідження історії благодійного руху в Україні. Звернення до неї дозволяє не лише з'ясувати важливі регіональні чинники, що зумовили його тривале поширення на Середньому Подніпров'ї, але й дає змогу познайомитися з кращими представниками цього яскраво-духовного та суспільно-вагомого явища доби козаччини. Особливо ретельного

вивчення потребують всі донедавна забуті сторінки історії благодійництва.

Як відомо, поряд зі світськими особами благодійною діяльністю займався і православне духовенство. Вивчення історії XVI – XVIII ст. показує, що національно-культурне життя в Україні завжди відповідало інтересам церкви. Православні діячі склали основу національно-культурного пласту українського суспільства.

У радянські часи, із зрозумілих причин, будь-які дослідження, пов'язані з меценатством титулованих осіб чи благодійництвом представників середніх прошарків суспільства, були абсолютно неможливі. Вакуум радянського періоду почав жваво заповнюватися роботами сучасних авторів, які не залишають поза увагою і досить широке коло питань, пов'язаних з благодійницькою діяльністю.

Активну благодійницьку роль завжди відігравали православні монастирі. Вони виконували важливу соціальну функцію і займалися організацією та утриманням лікарень, будинків для інвалідів. Так, полемічний твір початку XIV ст. “Друге слово” вказував на доходи від церковного суду, що мали витрачатися на богоугодні справи. У “Слові...” перераховувалися благодійні справи, бо “все суды церковны даны законом Божиим и прежни цари и великими нашими князи... то дано клирошаном на потребу и старости и немощи и в недуг впадших чад мног кормление... странным прилежаніе, в напастях пособие, в пожаре и в потопе, пленіе искупление, в глад прекормление... вдовам пособие...” [1] та інші. Як правило, поблизу церкви чи монастиря в Україні завжди будувалися шпитали чи богодільні для немічних і убогих. Визначне місце у духовному житті середньовічної України займав Трахтемирівський Успенський монастир, який не поступався за своїм значенням монастирям “слов'янського Єрусалима” – Києва. Трахтемирів став також важливим центром козацтва. При монастирі функціонувала лікарня, де безкоштовно утримувалися хворі воїни та, вперше появились при войсках хирурги. Содержались при войске и фельдшера” [2, 74]. Завдяки цьому і Канів став своєрідною козацькою святиною. Літні запорожці, які вже не могли брати участі в походах, селилися та доживали віку на Чернечій горі неподалік канівського монастиря [3]. Отже, Чернеча гора стала духовною святиною України, одним із центрів благодійництва у Середньому Подніпров'ї.

Під моральним впливом православного духовенства звичайною нормою стало благодійництво козальських поводитирів українського державного буття. Ю.Мицик опублікував цікавий документ, пов'язаний з іменем гетьмана Самійла Кішки. В ньому йдеться про православний київський шпиталь, фундатором якого став уславлений козацький ватажок. “...небіжчик Кішка, будучи тоді старшим у Війську королівської милості запорозькому, вишшовши з мігянської (валаської) експедиції, надав свій власний дім на шпиталь, лежачий у Києві, і привілеєм від його королівської милості святої пам'яті ствердив” [4, 13].

Гетьман Сагайдачний у добродійництві вже наслідував традицію, що вже склалася. Тому масштаби його пожертв були набагато більшими. Так, Петро Сагайдачний особисто передав п'ятнадцять тисяч золотих червінців Львівській братській школі. Відомі також факти про його щедрі пожертвування іншим школам, монастирям і храмам [4]. Козацький гетьман був не лише одним із найвидатніших українських військових та державних діячів, але й одним із найбільших українських меценатів.

Козацький уклад життя був пов'язаний з постійною небезпекою, війною. Кажуть, ніщо так не розвиває в людини релігійного почуття як небезпека. Це стало одним із важливих факторів щирої релігійності козацтва. Тому, крім Трахтемирівського, також дуже шануваними у запорозьких козаків були монастирі: Межибрський, Самарський, Братський, Мотронинський. Д.І.Яворницький зазначає: “побуждаемые тем же религиозным чувством, запорожские казаки два раза в каждом году мирного времени отправлялись пешком “на прощу т.е. на поклонение святым местам в монастыри: Самарский, Мотроненский, Киево-Печерский, Межигорский, Лебединский и Мошенский” [5].

Постійні відвідання церковних літургій і “всяких славословий запорожскими козаками, особливо людьми преклонного возраста, богатые подачи иконам, частью отписывания Козаков, в виду близкой кончины, имущества, в пользу церкви и

духовенства, в особенности же бесчисленные пожертвования и различного рода вклады, которые делали запорожские козаки в монастыри, сичевые и приходские церкви, русские и греческие обитатели деньгами, книгами, церковными облицеваниями, сосудами, иконами, хоругвами, плащаницами, привесками, золотыми и серебряными слитками, жемчугом, драгоценными камнями, дорогими тканями, богатыми кораллами – все это свидетельствует о большом усердии запорожцев к храму божию и чтимым православною церквюю праздниками» [5].

Богдан Хмельницький ревно продовжував славі запорожські традиції, споруджуючи православні храми, жертвуючи на їх утримання значні кошти. Гетьман брав під свій захист служників храмів, справедливо вважаючи, що такі справи будуть кращими пам'ятниками своєму засновнику.

В історії благодійності часів козаччини та гетьманування Б. Хмельницького знайшли своє відображення всі соціально-політичні проблеми епохи. Безсумнівною заслугою гетьмана було те, що у вирі воєнних та політичних подій у його діяльності знайшлося місце для милосердних та добродійних діянь.

Славному сторінку в історію українського меценатства вніс гетьман І. Мазепа. Він скерував значну частину своїх особистих прибутків на підтримку православної церкви та національної освіти. Ревний покровитель православ'я, він будує по всій Гетьманщині цілу низку чудових церков, споруджених у пишному стилі, що його з часом називають мазепинським, або козацьким бароко. Так, коштом гетьмана було перебудовано Богоявленський собор Братського монастиря. Масштаби його меценатства вражають. «Не бысть прежде его, подобен ему, и по нем не будет» – згадував чернігівський ієромонах, згодом єпископ Чернігівський і митрополит Тобольський та Сибірський Антоній Стаховський. Ось тільки деякі найбільші монастирі й церкви, що їх спорудив або перебудував за свій кошт Іван Мазепа. Отже, у Києві: Печерська Лавра, Пустинно-Миколаївський, Братський, Богоявленський, Кирилівський, Межигірський, Золото-Михайлівський; Чернігівський Троїцько-Іллінський та інші монастирі України та православного Сходу [4].

Івана Мазепу не випадково називали «ктитором преславної академії Могило Мазеповійської». Гетьман був офіційним опікуном цього навчального закладу.

Таким чином, вивчення благодійної культурно-освітньої діяльності православного духовенства та козацтва України дає можливість стверджувати, що ці верстви українського суспільства протягом XVI – першої половини XVIII ст. зробили вагомий внесок у розвиток української культури.

1. Клибанов А.И. Русское православие: Вехи истории. — М., 1989.
2. Спороженко А.В. Стефан Баторий и днепровские козаки. — К., 1904.
3. Трощко П. Т., Бажан М.П. История міст і сіл Української РСР Черкаська область. — К., 1972.
4. Слабоштанький М. Українські меценати. — К., 2001.
5. Яворницький Д.И. История запорожских казаков у 3 т. — К., 1990. — Т. 1.

Ю.В. Коптюх (Переяслав-Хмельницький)

МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНОГО КЛІРУ СЕРЕД РОСІЙСЬКИХ СТАРОВІРІВ (КІНЕЦЬ XVIII – ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.)

Старовірство в Російській імперії розглядалося, як акт невідкорення державній владі. Тому ініціатива боротьби з цим природно церковним явищем знаходилася в руках уряду. Останній проводив свої дії, як правило, навіть не консультуючись із Синодом. Це змушувало старовірів змінювати місце свого проживання, в кінці XVII першої половини XVIII ст. значна їх кількість осіла на території Чернігівської та Київської православних єпархій та на території Правобережної України.

Збільшення адміністративного тиску, (з 1769 по 1782 рр.), на старообрядців, не принесло очікуваних результатів. Прикладом, може бути указом від 11 квітня

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витoki внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфріївського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

